

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Implementación del modelo de la triple hélice en Colombia: avances, desafíos y perspectivas

Implementation of the triple helix model in Colombia: progress, challenges and perspectives

Dayana Moreno Múnera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN)

morenodaya20@gmail.com

Lucero Díaz García

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Puebla

lucero.diaz@puebla.tecnm.mx

Resumen:

Se analiza la implementación del modelo de la Triple Hélice en Colombia, que impulsa la interacción estratégica entre universidad, empresa y estado como base para el crecimiento en innovación, desarrollo económico y transformación social. Mediante una revisión documental de fuentes académicas, políticas públicas y casos de estudio, se logró evaluar los avances, retos y oportunidades del modelo en el país. Destacan avances como la Ruta N en Medellín, el parque Tecnológico de Guatiguará en Santander, y otras alianzas público-privadas en el sector agroindustrial. Sin embargo, se evidencian desafíos relacionados con la desigualdad territorial, la sostenibilidad financiera y la gobernanza colaborativa.

Palabras clave: modelo triple hélice, universidad, empresa, estado, alianza, desarrollo económico

Abstract:

This study analyzes the implementation of the Triple Helix model in Colombia, which promotes strategic interaction between universities, businesses, and the government as a foundation for growth in innovation, economic development, and social transformation. Through a review of academic sources, public policies, and case studies, the study evaluates the model's progress, challenges, and opportunities in the country. Notable achievements include Ruta N in Medellín, the Guatiguará Technology Park in Santander, and other public-private partnerships in the agro-industrial sector. However, challenges related to territorial inequality, financial sustainability, and collaborative governance are also evident.

Keywords: triple helix model, university, company, state, alliance, economic development

Introducción

Los modelos de articulación entre los diferentes sectores sociales se han convertido en una de las herramientas esenciales para el desarrollo económico y social sostenible. El modelo de la Triple Hélice uno de los enfoques más conocidos dentro de este campo, el cual propone una interacción sinérgica entre diversos factores como

universidad, empresa y gobierno para la generación de conocimiento, la transparencia tecnológica y la transformación de los territorios.

La importancia de este modelo radica en su capacidad para fortalecer los sistemas de innovación mediante una red colaborativa, de estructura híbrida y mediante la implementación de políticas que promuevan la investigación aplicada, y el emprendimiento con incorporación de tecnología. En este modelo, las universidades dejan de ser únicamente un centro de formación para convertirse en un actor activo para el desarrollo económico y social, articulado con el sector productivo y con el estado.

Colombia es un país que ha adoptado paulatinamente este modelo en diferentes territorios, y ha desarrollado casos exitosos como es la Ruta N en Medellín, el Parque Tecnológico de Guatimar en Santander y las alianzas público-privadas en el Valle del Cauca. Sin embargo, enfrenta retos en cuanto a su implementación homogénea, la sostenibilidad de sus iniciativas, y la inclusión de diferentes regiones que poseen una menor participación y capacidad institucional.

El presente trabajo tiene como propósito analizar la implementación y el impacto del modelo de la Triple Hélice en Colombia. Para identificar los factores principales, con sus facilitadores y limitantes, así como la generación de recomendaciones para su fortalecimiento en contextos con menor desarrollo. Para lograrlo, se realizó una revisión documental apoyada de fuentes académicas, políticas públicas y casos de estudio con un enfoque cualitativo y analítico del modelo.

88

Planteamiento

Los modelos de cooperación entre diferentes actores sociales se vuelven fundamentales para impulsar la innovación, el desarrollo económico y la transformación social. En nuestro caso, el modelo de la Triple Hélice promueve el trabajo en equipo entre la universidad, la empresa y el estado. Es una herramienta eficaz para fomentar ecosistemas de innovación sostenible. En Colombia se ha trabajado para adoptar este modelo de manera gradual, con algunos avances en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali; que evidencian casos exitosos como lo es la Ruta N, el Parque Tecnológico de Guatimar y alianzas agroindustriales.

La implementación del modelo en Colombia es desigual y enfrenta retos significativos, como la sostenibilidad financiera, la debilidad colaborativa de la gobernanza y las brechas territoriales. A pesar de los esfuerzos institucionales y las políticas públicas orientadas a la ciencia, tecnología e innovación, evidentemente se tiene una falta de articulación efectiva y sostenible entre los tres actores del modelo, particularmente en territorios con menor capacidad institucional. Esta situación limita el potencial del modelo y no ha llegado a convertirse en una estrategia nacional equitativa. Por lo tanto, es necesario analizar cómo se ha implementado el modelo, para identificar cuáles condiciones facilitan o dificultan su aplicación, y discutir algunas recomendaciones que puedan apoyar a su fortalecimiento y adaptación en el país.

Justificación

La triple articulación precitada (universidades, empresas y el Estado) conlleva implementar una serie de estrategias para dinamizar la economía. Permite enfrentar desafíos estructurales como la desigualdad territorial, la poca inversión en investigación,

desarrollo e innovación, y la desconexión entre el conocimiento científico y las necesidades del sector productivo.

El modelo integra una herramienta conceptual y práctica, que permite mejorar las relaciones entre los tres actores que la articulan. En el contexto colombiano es especialmente relevante, puesto que, el país ha promovido en los últimos años políticas públicas que están orientadas a la consolidación entre ciencia, tecnología e innovación, de conformidad con los diferentes resultados territoriales y las capacidades locales.

Es necesario plantear la necesidad de realizar una revisión profunda sobre cómo se está aplicando el modelo de la Triple Hélice en Colombia. Considerando los casos exitosos, con sus principales limitaciones y cómo podrían adaptarse en territorios con menor desarrollo. Por otro lado, es impostergable la búsqueda de contribuir a la implementación de estrategias más inclusivas, sostenibles y fortalecedoras del papel de la universidad como impulsora del desarrollo territorial como nacional. Este trabajo de investigación ayudará a enriquecer el debate académico y aportará herramientas útiles para el desarrollo de políticas públicas, programas de educación superior y alianzas estratégicas entre los actores; en cuanto al ecosistema de innovación colombiano.

Objetivo general

Analizar la implementación del modelo de la Triple Hélice en Colombia, con el fin de conocer su impacto e influencia en el desarrollo económico y la innovación, mediante la revisión de políticas públicas, alianzas entre universidad-empresa-estado y estudios de caso que ayuden a evidenciar su aplicación y resultados.

89

Objetivos específicos

- Identificar los actores principales que participan en la triple hélice en Colombia.
- Analizar los resultados obtenidos de estas alianzas en términos de innovación.
- Identificar los factores facilitadores y limitantes de la implementación del modelo en el país.
- Proponer recomendaciones para fortalecer el modelo y su aplicabilidad en regiones con menor desarrollo.

El modelo Triple Hélice

El modelo de la triple Hélice es un modelo propuesto en el año 1997 por los economistas Etzkowitz (2000), Etzkowitz-Klofsten (2002) y Etzkowitz-Leydesdorff (2005). A partir del estudio de la relación entre el estado, la universidad y la empresa. El modelo asegura que la universidad es un creador de conocimiento y puede jugar un papel primordial en la relación entre la empresa y el gobierno. Es un modelo que tiene un proceso intelectual orientado a visualizar la trascendencia de la relación universidad-sociedad. Se caracteriza de resaltar la intervención de la universidad en los procesos económicos y sociales.

El modelo propone una triple colaboración activa, donde se impulse la innovación, el desarrollo económico y la transformación social. Se coloca a la universidad como un actor clave, tanto en la generación de conocimiento como en su aplicación para resolver problemas reales y fomentar el progreso social. El modelo ha tenido una evolución desde su creación:

La Triple hélice I: El estado controla completamente las relaciones entre las universidades y la industria, donde cada actor funciona de manera independiente, pero comparten un objetivo.

La Triple hélice II: Las instituciones se encuentran separadas, con una mínima interacción y escasa intervención estatal.

La Triple hélice III: Las funciones de los tres sectores se sobreponen, generando organizaciones híbridas e infraestructuras compartidas para la innovación (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

Delimitación geográfica

En las alianzas universidad, empresa y estado de Colombia, y las principales ciudades del país como son: Bogotá, Medellín y Cali. En estas ciudades podemos encontrar proyectos consolidados de innovación.

Preguntas de investigación

1. ¿Quiénes son los actores claves que conforman el modelo triple Hélice en Colombia y cómo interactúan entre sí?
2. ¿Qué impacto puede generar este modelo en cuanto a la innovación y el desarrollo económico local?
3. ¿Cuáles serían los principales retos y oportunidades en la interacción entre la universidad, la empresa y el estado?
4. ¿Cómo se puede fortalecer y aplicar el modelo en las regiones con menor desarrollo?

90

Marco teórico

En 1970 se empezó a cuestionar el papel de las instituciones de educación superior en la sociedad, considerando que no bastaba el trabajo solo al interior, sino que había que fortalecer la investigación y la relación con el entorno. Para 1980, se empezó a hablar de vinculación en un sentido más amplio, reconociendo la importancia de relacionarse con la sociedad y la economía.

Gibbons et al. (1997) argumentaron que el conocimiento no se produce inicialmente en contextos académicos convencionales, sino que surgen de redes transdisciplinarias en constante interacción con la sociedad. Etzkowitz (2002) hace un retome sobre el papel de la universidad y expone que ha pasado de ser una institución con una visión en la docencia e investigación a desempeñar un rol más activo en el desarrollo económico y social, a través de la innovación y el emprendimiento.

En una línea adyacente, Etzkowitz y Klofsten (2005) destacaron que la universidad debe contribuir con la industria y el estado, para asumir funciones conjuntas y crear estructuras novedosas como las spin-offs y parques tecnológicos. En lo relativo, Mueller (2006) demostró cómo la relación entre la universidad e industria pueden impulsar el crecimiento económico, mediante el flujo de conocimiento y la promoción del emprendimiento.

Por lo anterior, el papel de la universidad ha sido analizado y criticado desde diferentes ópticas disciplinarias como la sociología, la politología, la economía y la pedagogía, entre otras. Diversos investigadores han relacionado el deber ser de la universidad en temas como la innovación, el compromiso social, la generación de riqueza,

y la generación e impulso de clústeres, dentro de lo cual se han originado teorías como las que se plantean a continuación:

Teoría de los sistemas de innovación: plantea que la capacidad de innovación en un país no depende solamente del desempeño de las empresas, sino del conjunto de instituciones: universidades, gobierno, centros de investigación, y sistemas educativos o financieros. Estos interactúan dentro de un entorno nacional (Freeman, 2004; Lundvall, 1992). Freeman (2004) sostiene que la principal diferencia para que un país se desarrolle económicamente radica en sus sistemas nacionales de innovación.

Teoría del capital social: se refiere a las redes de relaciones, normas y confianza mutua que facilitan la cooperación entre los actores sociales. Esta teoría sostiene que la interacción entre individuos e instituciones puede generar un gran valor colectivo al beneficiar el funcionamiento de la economía y, por tanto, a la sociedad en su conjunto (Bourdieu, 1986; Putman, 2000).

Teoría de la universidad emprendedora: plantea que las universidades tienen como materia prima al conocimiento, que puede apoyar a la resolución de problemas del entorno, por tanto, deben asumir un rol más activo dentro de la economía, involucrándose en actividades ya sea como en la creación de empresas, licenciamiento de patentes y alianzas con el sector productivo que les permita generar ingresos y promover el desarrollo económico sin perder su vocación principal (Clark, 1998; Etzkowitz y Leydesdorff 2000).

Teoría de la gobernanza multinivel: plantea la existencia de diferentes actores, cada uno con intereses y recursos independientes, dentro de escenarios de decisiones políticas y de desarrollo económico en múltiples niveles: local, regional, nacional e internacional. Tales niveles involucran sectores públicos como privados, entre los que se encuentran las universidades. Así pues, en las instituciones de educación superior se desarrolla la ciencia y la tecnología, que definen los problemas más urgentes de las sociedades y plantean soluciones a partir de un liderazgo público, de coordinación y cooperación entre las partes (Hooghe y Marks, 2004).

Teoría de clusters: propone que la competitividad económica puede incrementarse cuando las empresas, proveedores, instituciones académicas y gubernamentales se juntan geográficamente y trabajan en sectores específicos. Se plantea que el papel de las universidades es clave por su capacidad de fortalecer las capacidades desarrollando talento especializado y transferencia de tecnología. A esto se suma, la actuación como centros de generación de conocimiento para fortalecer la productividad en una zona geográfica determinada; pudiendo además influir en la transformación de la industria de ecosistemas de innovación (Porter, 1998).

Con esta base teórica, se realizó el análisis de la manera en que se relaciona la universidad con el entorno para fortalecer la economía, y se plantean posibles escenarios para aprovechar el potencial de Colombia y el gran capital social que se encuentra con sus diversas instituciones de educación superior.

Metodología

Para esta investigación se adoptó un enfoque cualitativo, basado en un análisis de teorías de innovación, desarrollo y economía del conocimiento, sobre el modelo de la Triple Hélice y los enfoques de gobernanza participativa. Seguidamente, se utilizaron técnicas de revisión documental bibliografía, políticas públicas, casos de estudio y casos

donde se aplica el modelo en Colombia. Se incorporaron fuentes secundarias como los informes del Ministerio de Ciencias, e investigaciones académicas documentadas.

Conceptos clave

Universidades emprendedoras: institución que busca formar académicamente a sus estudiantes, a la vez que incentiva el desarrollo de patentes, spin-offs, y alianzas con el sector productivo (Etzkowitz, 2002).

Vinculación entre la universidad, la empresa y el gobierno: relación activa y estratégica entre los tres actores, que fomenta el desarrollo tecnológico y socioeconómico (Chang, 2013).

Sociedad del conocimiento: modelo de desarrollo basado en la generación, expansión y aplicación del conocimiento como eje de crecimiento económico (Gibbons et al., 1997).

Organizaciones híbridas: nuevas entidades formadas en las interfaces entre los tres sectores, que combinan funciones y recursos para poder generar innovación (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

Implementación del modelo en Colombia

El modelo ha sido aplicado en diferentes regiones del mundo con diferentes niveles de éxito, por ejemplo, en América Latina se implementaron alianzas estratégicas entre las universidades públicas y el sector productivo. Aunque persisten los retos de institucionalidad y financiación (Chang, 2010), en países de Asia como Corea del sur y China, se han adoptado políticas agresivas de innovación, donde se integra el modelo a través de clústeres tecnológicos y universidades especializadas. En Europa, específicamente en Finlandia y Suecia, se han publicado experiencias que demuestran cómo esta articulación resulta efectiva entre los tres sectores, pues potencia la innovación regional (Etzkowitz y Klofsten, 2005). En el caso de Colombia y sus casos de aplicación, este modelo ha empezado a consolidarse como una estrategia esencial para promover la innovación y el desarrollo territorial. Que se describirán a continuación.

Parques tecnológicos y centros de desarrollo tecnológico (CDT): la iniciativa del parque tecnológico Guatiguará, en el departamento de Santander y el CDT de la Universidad del Valle. Se ha impulsado la unión entre las universidades, empresas e instituciones del estado, en sectores como energía, salud y agroindustria, donde se generan proyectos de transferencia de tecnología, creación de empresas de base tecnológica y formación avanzada (Patiño, 2020).

Sistema regional de innovación de Bogotá-Cundinamarca: este sistema trabaja para fortalecer la colaboración entre las universidades con la Universidad Nacional de los Andes. A esto se suman las empresas del sector tecnológico como agroindustrial, y las entidades gubernamentales como la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Ciencias. Se han establecido programas de cofinanciación de I+D+i y plataformas para el desarrollo de clústeres regionales (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2018).

Ruta N - Medellín: en Colombia es el ejemplo más citado del modelo de la triple Hélice en acción. Esta corporación público-privada, fue creada por la alcaldía de Medellín, UNE y EPM, con el fin de articular los esfuerzos entre el gobierno local, las universidades y el sector privado, y proporcionar a la ciudad un hub de innovación. La ruta N ha

impulsado proyectos de base tecnológica, ha logrado atraer inversión extranjera y promovido la formación de talento humano en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) (Ruta N, 2020).

Alianzas público-académico-privadas para el agro: en regiones como el eje cafetero y el valle del cauca, se establecieron alianzas entre algunas universidades como la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del Valle con empresas agroindustriales (Agrosavia) y el gobierno; con el fin de generar innovación en el sector rural, fortaleciendo la productividad y la sostenibilidad desde la investigación aplicada y la extensión tecnológica.

Otros proyectos que aplican el modelo en Colombia.

Cooperación tripartita en empresas (UNAL, 2023): la investigadora María Camila Patiño Moreno analizó datos de 2015-2016, usaba la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en su quinta versión (EDIT V II). Encontró que la cooperación aumenta el gasto en I+D y la probabilidad de innovar, en tanto, se incrementa la productividad en un promedio del 65%.

Oficinas de gestión de proyecto (PMO) de la universidad nacional: la universidad nacional llevó a cabo una PMO (*Project Management Office*), la cual fue diseñada conforme al modelo Triple Hélice, para gestionar proyectos de I+D+i entre las universidades y la industria. Parcialmente cumple con la aplicación del modelo, y se fortalece la dimensión universidad-industria, aunque no siempre se tienen presentes todos los actores de un equipo completo.

CUEE Caribe y beneficios tributarios: el estado ofrece unos incentivos fiscales que se traducen en deducciones de investigación y desarrollo (I+D), exenciones por software y desarrollo tecnológico, mientras que el comité Universidad-Empresa-Estado Caribe (CUEE) articula la triada para impulsar la innovación. Esta se aplica parcialmente en el marco de incentivos que existen y las alianzas sectoriales que se promueven, pero la ejecución concertada puede ser desigual en las regiones (Torres et. al, 2020).

Parque tecnológico de Antioquia PTA: es una iniciativa de la UDEA (Universidad de Antioquia, s. f.) junto al gobierno departamental y algunas empresas, en la cual se busca fomentar los flujos de conocimiento, incubación de empresas y la cultura de innovación.

Discusión

En la implementación del modelo teórico de la triple hélice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (2000), en el contexto colombiano se observan avances relevantes, pero también desafíos. Este modelo propone que la interacción universidad-empresa-estado sea activa, híbrida y orientada a la innovación. En Colombia, existen casos representativos como el Parque Tecnológico de Guatiguará en Santander y la Ruta N en Medellín, que reflejan la articulación entre los tres actores, y se alinea con el modelo triple hélice de tercera generación (interacción intensa y organizaciones híbridas). Estos casos demuestran cómo la integración puede impulsar el desarrollo regional y la atracción de inversión tecnológica, además de fortalecer el talento humano en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, denominadas disciplinas STEAM.

Sin embargo, algunas limitaciones importantes en la aplicación de este modelo a nivel nacional son evidentes. Por ejemplo, la implementación es desigual en diferentes regiones y en muchos casos, las alianzas público-académicas-privadas, se reducen a una formalidad o convenios, y pueden carecer de una buena ejecución. La investigación de Patiño Moreno (2020) resalta que las cooperaciones bipartitas (universidad-empresa, o empresa-estado) son más efectivas que la triada completa, pues afirma que el modelo no siempre se aplica de una manera equilibrada. Más aún, el sistema enfrenta obstáculos como la falta de financiación sostenida para proyectos de investigación, desarrollo e innovación en los sectores tradicionales.

Análisis matriz FODA

Figura 1

Análisis situacional de la implementación del modelo en Colombia.

94

Nota: elaboración propia a partir de la revisión de las diferentes fuentes de información.

En el análisis FODA se evidencia una serie de elementos claves los cuales permiten comprender cómo es el estado actual y los desafíos del Modelo de la Triple Hélice en Colombia:

En las fortalezas se destaca la existencia de buenas prácticas localizadas en el país, con una participación de universidades, la creación de espacios híbridos como son la Ruta N o el Parque Tecnológico de Antioquia y las políticas públicas que respaldan la innovación. Esto sugiere que el país va en crecimiento y tiene casos exitosos que confirman la viabilidad del modelo cuando existe una buena articulación entre los 3 sectores clave.

En las oportunidades, se puede observar el potencial de expansión territorial del modelo, el contexto internacional favorable hacia la innovación y el interés en las alianzas público como privadas; que muestran un entorno propicio para escalar el modelo, proponiendo que en Colombia se puede avanzar hacia un modelo triple hélice más inclusivo y descentralizado, siempre que se desarrollen estrategias diferenciales en entornos menos desarrollados. Se deben aprovechar más las oportunidades desde un enfoque regional y no solamente nacional.

En cuanto a las debilidades identificadas, se encuentra la implementación desigual entre las regiones. Es escasa la gobernanza colaborativa y existe una ausencia de continuidad en los proyectos, dado que presentan obstáculos estructurales. Estas limitaciones pueden afectar la estructuración del modelo como política nacional, y generar una dependencia de los actores a los recursos locales. A esto se suma la falta de seguimiento, causante de que muchas iniciativas no pasen a la fase de diseño.

Por último, en las amenazas destaca la falta de confianza entre los actores claves del modelo, la inestabilidad política y las dificultades que se presentan en el sistema educativo. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de los proyectos, dado que el modelo de la triple hélice está en un momento de crecimiento y adaptabilidad en Colombia, aunque muy limitado. Se evidencian buenas prácticas localizadas que confirman su viabilidad, en particular cuando hay voluntad política, capacidades institucionales y una unión empresarial comprometida, sin embargo, es importante considerar y fortalecer:

- La equidad territorial es importante para que el modelo no únicamente se concentre en las principales ciudades; sino en diversos territorios del país.
- La sostenibilidad financiera y la operatividad eficiente en los proyectos conjuntos.
- La gobernanza colaborativa entre los tres actores clave.

Recomendaciones

Este modelo se puede implementar de una manera efectiva en todo el territorio colombiano a través de las siguientes recomendaciones:

Diseñar estrategias territoriales: el modelo se debe adaptar a las realidades locales mediante diagnósticos participativos previos. Es necesario identificar los sectores productivos estratégicos por cada territorio, por ejemplo, el agro, el turismo rural o las energías alternativas. Se debe insistir en la importancia de desarrollar estrategias diferenciadas para los territorios con menor capacidad institucional o de acceso a la innovación.

Impulsar cultura de innovación y confianza interinstitucional: promover redes regionales de cooperación con encuentros periódicos entre los tres actores claves del modelo, además de implementar laboratorios de innovación rural o espacio de cocreación. Esto puede fortalecer las relaciones y generar espacios de generación de redes y colaboración multiactorales.

Mantener la sostenibilidad financiera en los proyectos: asegurar mecanismos de financiación a mediano y largo plazo, incluyendo recursos públicos y privados; así como construir fondos regionales de innovación con gobernanza tripartita.

Incluir actores sociales y comunitarios en el modelo: incentivar a las organizaciones comunitarias, cooperativas y asociaciones a participar en estos procesos, para que impulsen proyectos de innovación social ligados a las problemáticas reales del territorio.

Reforzar el rol de las universidades como agentes de cambio y desarrollo: las universidades pueden adoptar un enfoque emprendedor, de crecimiento tecnológico y alianzas activas con el sector productivo; reconociendo su responsabilidad con la sociedad.

Conclusiones

La implementación del modelo de la triple hélice en Colombia muestra su evolución estratégica y su impulso en innovación, desarrollo económico y transformación social, mediante la articulación entre la universidad, la empresa y el estado. Posterior al análisis y la revisión documental realizada, se logró evidenciar que en Colombia se han realizado experiencias exitosas en ciudades como Medellín, Santander y el Valle del Cauca; mediante iniciativas como son la Ruta N, el Parque Tecnológico de Guatiguará y las alianzas con el sector agroindustrial.

Sin embargo, el desarrollo de este modelo presenta desafíos, como la desigualdad territorial, la falta de sostenibilidad financiera, la poca participación en la gobernanza de algunos contextos y la debilidad institucional de las alianzas en las regiones con menor capacidad. A su vez, la efectividad de este modelo no siempre depende de su implementación tripartita, ya que en algunos casos se hicieron alianzas bipartitas, sea: universidad- empresa, o empresa-estado, demostrando así que estas alianzas bipartitas también pueden reflejar mejores resultados, lo cual proyecta la necesidad de adaptar de una mejor manera el enfoque de conformidad con el contexto local.

Para fortalecer este modelo en el país, se requiere promover una mayor igualdad territorial en la distribución de capacidades y recursos, para asegurar mecanismos seguros de financiamiento a largo plazo, e impulsar una cultura de gobernanza más participativa entre los actores involucrados. Finalmente, este modelo puede consolidarse como una política estructural que impulse ecosistemas de innovación más inclusivos, sostenibles y articulados en todo el territorio nacional colombiano.

Referencias

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital, J.G. Richardson. *Handbook of theory and research for the sociology of education*. Greenwood Press.
- Chang, H. G. (2010). El modelo de la Triple Hélice como un medio para la vinculación entre la universidad y empresa. *Revista Nacional de Administración*, 1(1), 85-94. <https://doi.org/10.22458/rna.v1i1.286>
- Clark, B. (1998). *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Pergamon-Elsevier.
- Etzkowitz, H. (2002). Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university-industry-government networks. *Science and public policy*, 29(2), 115-128.
- Etzkowitz, H. y Klofsten, M. (2005). The innovation region: toward a theory of knowledge-based regional development. *R & D Management*; 35(3), 243-255.
- Etzkowitz, H., y Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Freeman, C. (2004). Sistemas de innovación continental, nacional y subnacional. Interrelación y crecimiento económico. *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, (56), 46-83.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., y Trow, M. (1997). *La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas*. Ediciones Pomales-Corredor.
- Hooghe, E. A. E. B., & Marks, G. W. (2004). Gobernanza estatocéntrica y gobernanza multinivel. En *Gobernanza multinivel en la Unión Europea*. Tirant lo Blanch.
- Lundvall, B. A. (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers.
- Mueller, P. (2006) Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university-industry relationships drive economic growth. *Research Policy*, 35(10), 1499-1508.
- Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. (2018). *Informe de indicadores del Sistema Regional de Innovación Bogotá-Cundinamarca*. <https://www.ocyt.org.co>
- Patiño Moreno, M. C. (2020). *Cooperación tripartita en empresas colombianas: una mirada desde el modelo de la triple hélice* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77921/1018452288.2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77-90.
- Putnam, R. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ruta N. (2020). *Ruta N Medellín: Centro de innovación y negocios*. <https://www.rutanmedellin.org>
- Torres, J., Barros, J., Villasmil, M., & Socorro, C. (2020). Beneficios tributarios para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 107-118.
- Universidad de Antioquia. (s.f.). Innovación en la UdeA. <https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension/innovacion/inovacion-udea>

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. (2023, 14 de septiembre). PMO de Sede: guía para los investigadores en la presentación de proyectos a convocatorias nacionales. Boletín Institucional UNAL Medellín. <https://medellin.unal.edu.co/~sede/noticias/5127-pmo-de-sede-guia-para-los-investigadores-en-la-presentacion-de-proyectos-a-convocatorias-nacionales.html>